

**ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ТРАНСПОРТ ВА ТУРИЗМ
ОБЪЕКТЛАРИДА БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ**

Сайдуллаев Ҳаётилло Саидоббасхонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

магистратура ТТБ 4- гуруҳ

тингловчиси подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20642388>

Аннотация: Мазкур мақолада ички ишлар органларининг транспорт ва туризм объектларида жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда бошқарув тизимини замон талаблари асосида такомиллаштириш масалалари ёритилган. Соҳадаги асосий тушунчаларнинг мазмун-моҳияти таҳлил қилиниб, бошқарув самарадорлигини оширишга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Ҳозирги глобаллашув ва шиддатли иқтисодий ривожланиш даврида мамлакатимизнинг транспорт инфратузилмасини кенгайтириш ва туризм салоҳиятини юксалтириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Юртимизга ташриф буюраётган хорижий сайёҳлар ва маҳаллий аҳолининг ҳаёти, соғлиғи ҳамда мол-мулкини ишончли ҳимоя қилиш тўғридан-тўғри ушбу объектларда ички ишлар органлари томонидан бошқарув тизимининг тўғри ва самарали ташкил этилганлигига боғлиқдир. Шу боис, транспорт ва хавфсиз туризмни таъминлаш бўлинмалари фаолиятини илмий асосда таҳлил қилиш ва уларнинг бошқарув механизмларини инновацион ёндашувлар асосида такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Мавзунинг мазмун-моҳиятини чуқурроқ англаш учун соҳага оид асосий тушунчаларнинг ҳуқуқий ва илмий таърифларига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Транспорт объектларида хавфсизликни таъминлаш бошқаруви — ички ишлар органларининг темир йўл, ҳаво транспорти ва метрополитен объектларида қонун устуворлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва бартараф этишга қаратилган тизимли, мақсадли ва ташкилий-ҳуқуқий фаолиятидир.

Хавфсиз туризмни таъминлаш тизими — туристик намоиш объектлари ва инфратузилмаси ҳудудларида сайёҳларнинг хавфсизлигини кафолатлаш, уларга тезкор ва сифатли кўмак кўрсатиш мақсадида ташкил этилган куч ва воситаларни бошқариш мажмуидир.

Бошқарув тизимини такомиллаштириш — мавжуд куч-тузилмаларнинг тузилишини оптималлаштириш, иш услубларини замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида янгилаш ва қарор қабул қилиш тезкорлигини ошириш жараёнидир.

Транспорт ва туризм объектларида бошқарув фаолиятини тизимли ташкил этиш ва ундаги муаммоларни ўрганиш мақсадида, мазкур йўналишдаги бошқарув объектлари ва субъектларини қуйидаги муҳим тоифаларга бўлиб ўрганиш мумкин.

Рақамли мониторинг ва интеллектуал бошқарув тизимлари соҳада алоҳида ўрин тутди. Бугунги кунда бошқарувнинг энг муҳим бўғини бўлиб, вокзаллар, аэропортлар ва истироҳат боғларида «Ақлли камера» ва юзни таниш тизимлари орқали вазиятни назорат қилиш ва куч-воситаларни масофадан туриб йўналтириш тушунилади.

Ҳуқуқбузарликлар содир этилиши эҳтимоли юқори бўлган криминоген зоналар ҳам бошқарувда алоҳида ёндашувни талаб этади. Буларга транспорт бекатлари, бозорлар атрофидаги вокзал ҳудудлари ва одамлар гавжум бўладиган туристик марказлар киради ва уларда патруль-пост йўналишларини бошқариш ўзига хос хусусиятларга эга.

Сайёҳлар ва йўловчиларга сервис асосида хизмат кўрсатиш бўғинлари бошқарувнинг ажралмас қисмидир. Бунда бошқарув фақат назорат қилиш эмас, балки хорижий тилларни биладиган Хавфсиз туризм полицияси ходимлари томонидан сайёҳларга тезкор ҳуқуқий ва ахборот кўмагини беришни тўғри ташкил этишга қаратилади.

Вазирликлар ва идоралараро ҳамкорлик тизими бошқарув самарадорлигининг асоси ҳисобланади. Транспорт вазирлиги, Туризм қўмитаси ва соҳавий бошқа корхоналар билан ички ишлар органларининг тезкор ахборот алмашинувини йўлга қўйиш соҳадаги тезкорликни таъминлайди.

Фавқулодда вазиятларда тезкор ҳаракат қилиш тузилмалари бошқарув тизимининг муҳим элементларидандир. Транспорт тизимида юзага келиши мумкин бўлган техник авариялар, тирбандликлар ёки бошқа кутилмаган ҳолатларда куч ва воситаларни қисқа муддатда сафарбар этиш механизми бунга яққол мисол бўла олади.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, транспорт ва туризм объектларида хавфсизликни сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш учун ички ишлар органларининг бошқарув аппарати замонавий таҳлилий дастурлар ва ахборот тизимлари билан тўлиқ таъминланиши зарур. Бошқарувдаги

анъанавий усуллардан воз кечиб, геоахборот технологиялари ва рақамли хариталардан фойдаланиш, назорат остидаги ҳудудларда нафақат жиноятчиликни жиловлаш, балки уларни барвақт прогноз қилиш имконини беради.

Хулоса қилиб айтганда, ички ишлар органларининг транспорт ва туризм соҳасидаги бошқарув тизимини такомиллаштириш бевосита бошқарув маданияти, кадрлар салоҳияти ва инновацион технологияларнинг интеграцияси билан узвий боғлиқдир. Мазкур йўналишда бошқарув самарадорлигини ошириш мақсадида транспорт ва туризм объектларида хизмат олиб бораётган шахсий таркибнинг бошқарув ва таҳлил соҳасидаги кўникмаларини мунтазам ошириб бориш, реал вақт режимида маълумот алмашинувини таъминловчи ягона вазирликлараро интеграцион рақамли платформани ишга тушириш ҳамда профилактик тадбирларни ташкил этишда аҳоли ва сайёҳларнинг фикрини электрон сўровномалар орқали ўрганиш тизимини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу ислохотларнинг амалиётга татбиқ этилиши мамлакатимизнинг халқаро майдондаги хавфсиз давлат сифатидаги нуфузини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

